

ДЕМИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

аспирант кафедры ТИГП
Юридического института
Владимирского государственного университета
e-mail: demin.4545@mail.ru

DEMIN SERGEY VIKTOROVICH

Post-graduate student
of the Department of TIGP Law Institute
Vladimir state University
e-mail: demin.4545@mail.ru

Научный руководитель:**БОРИСОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА**

доктор юридических наук, профессор
кафедры ТИГП Юридического института
Владимирского государственного университета

Scientific adviser:**BORISOVA IRINA DMITRIEVNA**

Doctor of Law, Professor of
the Department of THP Institute of Law
Vladimir State University

ДИСЦИПЛИНА В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

DISCIPLINE IN CIVIL SOCIETY: HISTORY AND MODERNITY

Аннотация. Постановка проблемы: в статье рассматривается феномен дисциплины в гражданском обществе. Актуальность темы исследования определяется той дискуссионностью по поводу ускорения развития институтов гражданского общества. Проблема несовершенства механизма гражданского общества была замечена и вовремя скорректирована на конституционном уровне. Однако говорить, что институты гражданского общества самодостаточны ещё преждевременно.

Цели и задачи исследования: проанализировать феномен дисциплины и самодисциплины в гражданском обществе. Для достижения данной цели выдвигаются ряд задач:

- рассмотреть ретроспективное состояние дисциплины и самодисциплины в обществе;
- провести анализ идейного наследия родоначальника русского анархизма М. Бакунина;
- выявить существующие полярные мнения представителей антагонистических полити-

Abstract. Problem statement: the article deals with the phenomenon of discipline in civil society. The relevance of the research topic is determined by the discussion about the acceleration of the development of civil society institutions. The problem of the imperfection of the civil society mechanism was noticed and corrected in time at the constitutional level. However, it is still too early to say that civil society institutions are self-sufficient.

Aims and objectives of the study: to analyze the phenomenon of discipline and self-discipline in civil society. To achieve this goal, a number of tasks are put forward:

- consider the retrospective state of discipline and self-discipline in society;
- to analyze the ideological heritage of the founder of Russian anarchism M. Bakunin;
- to identify the existing polar opinions of representatives of antagonistic political and legal

ко-правовых школ на феномен дисциплины и самодисциплины в обществе;

- рассмотреть состояние дисциплины и самодисциплины в обществе на современном этапе.

Методы: на основе общефилософских, исторических, сравнительно-правовых, формально-юридических методов комплексно исследован механизм реформирования гражданского общества через укрепление дисциплины и самодисциплины.

Результаты, краткие выводы: в статье проанализирован теоретический багаж родоначальника русского анархизма М. Бакунина, который впервые предложил использовать феномен дисциплины и самодисциплины как опорную конструкцию безгосударственного общества. Красной нитью в статье проходит идея бакунинского бунта против тирании государства в трудах классиков марксизма-ленинизма. Заслуга М. Бакунина в том, что многие его свободолюбивые идеи справедливы и поэтому законны, что несомненно найдёт отражение в современной правотворческой деятельности.

Делается вывод о том, что в современных условиях без новационного осмысления дисциплины и самодисциплины вряд ли возможно реформировать механизм функционирования гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, дисциплина, право, М. Бакунин.

schools on the phenomenon of discipline and self-discipline in society;

- to consider the state of discipline and self-discipline in society at the present stage.

Methods: on the basis of general philosophical, historical, comparative-legal, formal-legal methods, the mechanism of civil society reform through the strengthening of discipline and self-discipline is comprehensively investigated.

Results, brief conclusions: the article analyzes the theoretical background of the founder of Russian anarchism, M. Bakunin, who for the first time proposed to use the phenomenon of discipline and self-discipline as a supporting structure of a stateless society. The main thread in the article is the idea of Bakunin's revolt against the tyranny of the state in the works of the classics of Marxism-Leninism. The merit of M. Bakunin is that many of his freedom-loving ideas are just and therefore legitimate, which will undoubtedly be reflected in modern law-making activities.

It is concluded that in modern conditions, without an innovative understanding of discipline and self-discipline, it is hardly possible to reform the mechanism of functioning of civil society

Keywords: civil society, discipline, law, M. Bakunin.

Современное российское общество после распада Советского Союза переживает период реформ во всех сферах жизни (политической, экономической, культурной, внешнеполитической, правовой). Поскольку изменения коснулись правовой стороны жизни общества, требуется создание эффективных механизмов регулирования общественных отношений. Становление гражданского общества, начавшееся с 90-х годов, не сопровождалось бурным ростом демократических институтов. Сам феномен гражданского общества имеет признаки утопических учений дореволюционных политико-правовых мыслителей середины 19 века — начала 20 века. Для

того, что бы институты гражданского общества заняли прочную нишу в государственном механизме нужно теоретическое осмысление и анализ рассматриваемого феномена.

Во всех предыдущих четырех редакциях Конституции РФ даже не упоминался термин «гражданское общество». Лишь в действующей пятой редакции этот термин впервые единственный раз встречается в пункте е.1) ст. 114 Конституции РФ, где декларируется, что «Правительство Российской Федерации: осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в

выработке и проведении государственной политики». Данная поправка, принятая всенародным голосованием, расширяет полномочия Российского правительства по осуществлению «мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью (п. е) ст.114 Конституции РФ)».

Таким образом, в Конституции РФ прописана государственная поддержка институтов гражданского общества, но можно ли утверждать, что в России сформированы и успешно функционируют институты гражданского общества? На наш взгляд говорить об этом преждевременно. Думается одна из причин низкой эффективности институтов гражданского общества — это не востребованность такого способа организации современной жизни как дисциплина и самодисциплина, которая способна регулировать общественные отношения наряду с правом, моралью, нравственностью, религией, обычаями и традициями, корпоративными нормами. Дисциплина и самодисциплина стоит в одном ряду с такими понятиями как национальная безопасность, законность, права и свободы граждан, охрана собственности и общественного порядка, борьба с преступностью, и в конечном итоге является важнейшей основой для построения справедливого общества, основанного на демократических институтах.

Дисциплину можно представить двояко: как общественную дисциплину и как индивидуальную дисциплину или меру поведения субъектов правоотношений.

Впервые представление о дисциплине как основе самоорганизации общества зародилось в идейном наследии видного деятеля российского анархизма — М. Бакунина.

К анализу бунтарской ветви анархической идеологии обращались выдающиеся представители отечественной философской и правовой мысли второй половины XIX —

начала XX вв. (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Б. А. Кистяковский, С. А. Котляревский, Г. Ф. Шершеневич). Исследователи советского периода (Моисеев П. А. и др.) рассматривали его учение сквозь критику К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина и характеризовали как неполное и утопичное.

В последнее время история политико-правовых учений находится в застое. Данное состояние несомненно изменится в ближайшие годы, уже сейчас наблюдается возрождение интереса к фигуре М. А. Бакунина. Современные авторы (В. О. Басов и др.) наряду с исследованием моделей безгосударственного общества, предложенных идеологами русского анархизма, предпринимают попытки развить взгляды М. А. Бакунина в современной трактовке.

В статье М. Бакунина «Кнута-германская империя» слово дисциплина встречается 17 раз. Автор враждебно относится к государственной дисциплине и с нескрываемым воодушевлением признаёт индивидуальную дисциплину как будущую организацию свободных людей. Автор считает, что «известная дисциплина, не автоматическая, но добровольная и продуманная, прекрасно согласуемая со свободой индивидов, необходима и всегда будет необходима, когда многие индивиды, свободно объединившись, предпримут какую-нибудь работу или какие-либо коллективные действия». И далее, даёт понятие дисциплины в широком понимании «дисциплина ни что иное, как добровольное и обдуманное согласование всех индивидуальных усилий, направленных к общей цели» [1, с.14].

М. Бакунин считал дисциплину добродетелью, если она служит надлежащим образом, не поясняя как именно. Далее он пишет «с дисциплиной и доверием дело обстоит так же, как и с единением М. Все это прекрасные вещи, когда они направлены надлежащим образом М. Но они пагубны, когда ими наделяют не заслуживающих их людей» [1, с.15].

Не приемля деспотизм, «страстный поклонник свободы» М. Бакунин, считал, что «мистический культ власти, любовь к командованию и привычка подчиняться командованию разрушили в обществе, равно как и в огромном большинстве индивидов, всякое чувство свободы, всякую веру в самопроизвольный и живой порядок, который создать может одна лишь Свобода» [1, с.15].

Родоначальник русского анархизма опровергает страхи толпы, ставящей знак равенства между анархией, которую они понимают как свободу и междоусобной бранью с распадом государства. Он пишет «им кажется, что едва перестанет действовать дисциплина государства, всегда угнетающая и насильственная, все общество должно заняться междоусобной бранью и рухнуть» [1, с. 15]. К его большому сожалению «общество, совершившее Великую французскую революцию, унаследовало культ дисциплины Государства, который губителен для французского общества» [1, с.16].

Главным принципом будущего устройства общества он видит в равенстве всех перед всеми. По его мнению, «иерархический строй и повышения не существуют, так что вчерашний распорядитель, сегодня может сделаться подчиненным М. Никто не возвышается над другими, или, если возвышается, то лишь для того, чтобы, немного спустя, снова пасть подобно морской волне, вечно возвращающейся к спасительному уровню равенства» [1, с.16].

Справедливое устройство общества М. Бакунин видит в механизме в котором «власть растворяется в коллективе и делается действительным выражением свободы каждого, верным и серьезным осуществлением воли всех, каждый повинуетя лишь потому, что дежурный начальник приказывает ему лишь то, чего он сам хочет» [1, с. 16]. Резюмируя сказанное, автор подчёркивает «истинно человеческая дисциплина, дисциплина необходимая для

организации свободы. Совсем не такова дисциплина, проповедуемая вашими республиканскими государственными людьми. Они хотят старой дисциплины, автоматической, рутинной, слепой».

Далее полемизируя о дисциплине между сторонниками республики и революционерами-социалистами, автор выходит в плоскость уголовного права. В своей работе он пишет «если мой начальник приказывает мне обратить оружие против этой самой республики или выдать Францию Пруссакам, должен я повиноваться ему или нет? Если я буду ему повиноваться, я предаю Францию, а если послушаюсь, я нарушу, разобью дисциплину, которую вы хотите мне навязать, как единственное средство спасения для Франции». Другими словами является ли преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения?

И сам отвечает на свой вопрос «для республиканцев, сторонников Государства, общественного порядка и дисциплины во что бы то ни стало, эта дилемма не разрешима».

Автор считает «для нас, революционеров-социалистов, она не представляет никакой трудности. Да, они должны послушаться, они должны взбунтоваться, они должны разбить эту дисциплину и разрушить современную организацию регулярных войск, они должны разрушить этот призрак государства, бессильный для добра, могущественный для зла» [1, с.16].

Данная мысль справедлива и поэтому законна. Достаточно сказать, что ч. 1 ст. 42 УК РФ устанавливает «не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение». Ч. 2 ст. 42 УК РФ устанавливает «неисполнение заведомо незаконных

приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность».

Главной задачей социальной революции Бакунин считал разрушение исторических централизованных государств, с заменой их свободной, не признающей писаного закона, федерацией общин, организованных по коммунистическому принципу. Социалистическая модель Бакунина получила название анархо-коллективизм М. В этой социальной системе, также как в марксизме, основная роль отводилась рабочим и крестьянам М. Им же на коллективных началах принадлежали средства производства. Предполагалась наличие развитой системы социальной поддержки, таких как равное и бесплатное образование для всех детей. Однако, в отличие от Маркса, Бакунин отрицал необходимость диктатуры пролетариата, считая ее угрозой всему делу социальной революции и предпосылкой возврата к авторитаризму.

Главной движущей силой революции Бакунин считал беднейшие слои рабочих и крестьян, а главным способом пропаганды — постоянные мелкие восстания и бунты, называя их пропагандой фактами. В последние годы своей жизни Бакунин лично попытался организовать крестьянское восстание в северной Италии, которое окончилось полным провалом.

В своей революционной деятельности М. Бакунин остро полемизировал с К. Марксом относительно классовой борьбы и природы капитализма, считая взгляды Маркса односторонними, а его методы — губительными для социальной революции. Особенно резко Бакунин выступал против концепции диктатуры пролетариата, указывая на опасность авторитаризма последней. По мнению Бакунина «если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем сам Царь». [1, с. 124].

Особое внимание уделил анархизму один из родоначальников социально-пси-

хологической теории Ч. Ломброзо. Он рассматривал анархизм с точки зрения выработанного им «психолого-антропологического» метода, пытаясь выявить социально-психологические причины появления этого движения. При этом он считал, что анархизм предполагает принципиальный политический регресс, шаг назад в ходе исторической эволюции, возвращение в первобытное состояние общества. Кроме того, Ломброзо пытался определить целый ряд психолого-патологических черт, свойственных анархистам и характеризующих их аномальное социальное поведение.

Российский анархизм как одно из основных утопических учений возник во время реформ Александра II. К середине 19 века в российской политико-философской мысли сформировалось три влиятельных течения: либерализм, государственный социализм и анархизм М. Анархисты критически относились к либералам и социалистам, характеризуя первых как лиц привилегированных и несправедливых, а социалистов считал сторонниками рабства и деспотии.

В философском словаре анархизм рассматривается, как учение отрицающее государство и всякую власть, либо полный отказ от государственности и любых форм принудительной власти с целью создания добровольной ассоциации граждан в форме «свободной федерации» [2, с.143].

Впоследствии, несмотря на идеологические противоречия, классики марксизма — ленинизма заимствовали идею дисциплины и самодисциплины в свою социалистическую идеологию. В работе В.И. Ленина «Государство и революция» термин дисциплина встречается три раза. В понимании классика марксизма-ленинизма, впервые осуществившего на практике свои политико-правовые идеи, дисциплина олицетворяется с учётом и контролем вооружённого пролетариата над деклассированными элементами (капиталистами и обслуживающими их интересы интеллигенцией).

По мнению автора «этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от него нельзя будет никак уклониться. Всё общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы».

Автор, оппонируя идеям анархистов, отводит дисциплине роль промежуточной ступени для построения будущего безгосударственного общества. По мнению В. И. Ленина, «фабричная» дисциплина, которую пролетариат распространит на всё общество, никоим образом не является ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью, а только ступенькой, необходимой для радикальной чистки общества от гнусности и мерзостей капиталистической эксплуатации и для дальнейшего движения вперед» [4, с.92].

Как известно из теории государства и права, кроме социальных регуляторов существуют и иные регуляторы, например технические нормы. В своём труде, В. И. Ленин затронул проблему дисциплины в гражданско-правовой сфере, выделяя такую правовую презумпцию как источник повышенной опасности, т. е. любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами. По мнению автора «железные дороги решительно ничем не отличаются, с точки зрения необходимой будто бы бюрократической организации, от всех вообще предприятий крупной машинной индустрии. Во всех таких предприятиях техника предписывает, безусловно, строжайшую дисциплину, величайшую аккуратность при соблюдении каждым указанной ему доли работы, под угрозой остановки всего дела или порчи механизма, порчи продукта» [4, с. 92].

Можно не согласиться с В. И. Лениным по поводу санкции, за вред причинённый источником повышенной опасности. По нашему мнению, именно государственное принуждение — наиболее эффективный механизм правового регулирования общественных отношений, в том числе в контексте дисциплины в праве.

Дисциплина как явление многогранно. В работе В. И. Ленина так же прослеживается и сущность дисциплины как процесса. Он писал «развитие капитализма, в свою очередь, создает предпосылки для того, чтобы действительно все могли участвовать в управлении государством. К таким предпосылкам принадлежит поголовная грамотность, затем обучение и дисциплинирование миллионов рабочих крупным, сложным, обобществлённым аппаратом почты, железных дорог, крупных фабрик, крупной торговли, банковского дела и т.д. и т. п.» [4, с.92].

Вывод: таким образом, в работе В. И. Ленина, отчётливо проявляется технократические черты дисциплины, которые, безусловно, существуют в этом сложном феномене.

Дисциплине в советский период уделялось много внимания (особенно трудовой дисциплине). Правовыми методами старались добиваться ускорения социально-экономического развития страны, повышения темпов экономического роста, ускорения научно-технического прогресса, потерь рабочего времени. Пленум Верховного суда СССР в Постановлении от 05 сентября 1986 года № 12, на основании анализа судебной практики, разъяснял судам применение судами законодательства о трудовом договоре и повышении их роли в укреплении трудовой дисциплины. В названии данного постановления высшего судебного органа страны отчетливо прослеживается регулирующая роль права в дисциплине и самодисциплине субъектов правоотношений.

В период руководства страной Ю. В. Андроповым, устраивались рейды в рабочее время по культурно-массовым учреждениям страны с целью выявления нарушителей трудовой дисциплины. Однако эти меры были не эффективными, т. к. в условиях социалистической экономики не было частных собственников предприятий и как следствие отсутствовал должный контроль за рабочим временем, была масса «лазеек» для выхода с промышленных предприятий и фабрик, а также не было института частной корпоративной охраны.

В зарубежных компартиях вопросы внутрипартийной дисциплины стояли очень остро, при этом фактически проводится параллель между дисциплинарными нормами и законами партии. Например, 16 сентября 1952 года Секретариат Французской Компартии опубликовал сообщение о взысканиях, наложенных на Марти и Тийона из-за их разногласий с линией партии. На этот инцидент, лидер французских коммунистов Жак Дюкло отреагировал так — «...в коммунистической партии не существует дисциплины двух типов: одной — для рядовых членов и другой — для руководителей. Дисциплина одна для всех» [5, с.95]. По мнению автора «дисциплина должна быть единой для всех. Ни в коем случае недопустимо нарушение законов партии кем бы то ни было, будь то рядовые члены или парламентарии и видные деятели» [5, с.95].

В проекте Хартии единства зарождавшейся Французской рабочей партии, относительно сочетания принципа внутрипартийной демократии с необходимостью соблюдения дисциплины, в параграфе VII проекта Хартии единства говорится: «французская рабочая партия построена на основе подлинной демократии, в том смысле, что после принятия правомочными съез-

дами партии решений никто не имеет права уклоняться от их выполнения» [5, с. 95]. В данном проекте формулировка «не имеет права» органично ложится в дисциплинарное русло общественных отношений.

С начала двухтысячных годов вектор развития страны поменялся. Политический курс — дать максимум суверенитета субъектам федерации сменился на принцип укрепления жесткой вертикали государственной власти. Данный принцип особенно необходим для обеспечения эффективности правового воздействия, прежде всего через категорию неотвратимости наказания, что повышает юридическую силу и уважение к закону, способствует возрождению условий для развития личности, путём установления идеального правоотношения, т.е. пропорционального соотношения прав с обязанностями, ответственностью, дисциплиной. Этот принцип напрямую коррелирует с укреплением дисциплины и самодисциплины как опорной конструкции общества.

Результаты исследования: дисциплина в гражданском обществе является одним из важнейших правовых явлений в обществе. В современных условиях без дисциплины невозможно реформировать механизм функционирования гражданского общества. В партийном строительстве не должно быть мест для выдвиженцев, стремящихся использовать электорат как трамплин, помогающий им добраться до «тепленьких местечек» с целью получения преференций от государства. Поэтому в статье подробно анализируется понятие и сущность категории дисциплины, её функциональные особенности, которые должны найти отражение в формировании дисциплинарной практики гражданского общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бакунин, Михаил Александрович (1814–1876). Кнута-германская империя и социальная революция / М. Бакунин; [С предисл. Д. Гильома]. — [Москва] : Fraternité, 1907. — 123 с.
2. Алексеев А. Испания: красное, черное, золотое /А. Алексеев //Наука и жизнь. — 2011. № 6. — С. 72–80
3. Бондарь В. Папа анархии // Культура. 2014. 30 мая — 5 июня (№ 18). С. 6
4. Ленин, Владимир Ильич. Государство и революция [Текст] : учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции / В. Ильин (Н. Ленин). — Петроград: Жизнь и знание, 1918. — 115 с.
5. Дюкло Ж. Мемуары. Т. 2. 1945–1953. Пер. с фр. — 2-е изд. — :Политиздат, 1985. — 446 с.

REFERENCES:

1. Bakunin, Mikhail Aleksandrovich (1814–1876). Knuto-germanskaya imperiya i sotsial'naya revolyutsiya / M. Bakunin; [S predisl. D. Gil'oma]. — [Moskva] : Fraternité, 1907. — 123 p.
2. Alekseev A. Ispaniya: krasnoe, cherno, zolotoe /A. Alekseev //Nauka i zhizn'. 2011. No 6. pp. 72–80
3. Bondar' V. Papa anarkhii // Kul'tura. 2014. 30 maya — 5 iyunya (№ 18). pp. 6
4. Lenin, Vladimir Il'ich. Gosudarstvo i revolyutsiya [Tekst] : uchenie marksizma o gosudarstve i zadachi proletariata v revolyutsii / V. Il'in (N. Lenin). — Petrograd: Zhizn' i znanie, 1918. — 115 p.
5. Dyuklo Zh. Memuary. T. 2. 1945–1953. Per. s fr. — 2-e izd. — :Politizdat, 1985. — 446 p.